

ФАМИЛЬНЫЕ РЕЛИКВИИ В СИСТЕМЕ ВЕЩНОГО МИРА РОМАНА Н. АБГАРЯН «»С НЕБА УПАЛИ ТРИ ЯБЛОКА»

Батырова Рано Махкамовна
Преподаватель кафедры русского литературоведения
НУУз имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматривается роль вещного мира в романе Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Особое внимание уделяется семейным ценностям как значимым художественным деталям, раскрывающим темы памяти, преемственности поколений и сохранения культурной идентичности. Анализируются образы драгоценностей, семейных реликвий и природных объектов, которые в произведении приобретают символическое значение и становятся носителями исторической памяти рода. Исследование показывает, что через предметный мир автор передает особенности национального мировосприятия, связь человека с прошлым и идею духовной устойчивости.

Ключевые слова: вещный мир, семейные реликвии, символика предмета, память рода, Наринэ Абгарян.

Family Relics in the System of the Material World of N. Abgaryan's Novel "Three Apples Fell from the Sky"

Abstract. The article examines the role of the material world in Narine Abgaryan's novel *"Three Apples Fell from the Sky"*. Particular attention is paid to family values and relics as significant artistic details revealing the themes of memory, continuity of generations, and preservation of cultural identity. The images of jewelry, family heirlooms, and natural objects are analyzed as elements that acquire symbolic meaning in the novel and become carriers of the historical memory of the family. The study demonstrates that through the material world the author conveys the

features of national perception, the connection between a person and the past, as well as the idea of spiritual resilience.

Keywords: material world, family relics, symbolism of objects, family memory, Narine Abgaryan.

Вещный мир в современных художественных текстах начинает играть еще более значимую роль. Исследование жизни вещей перетекает из описания быта в глубокий философский и культурный анализ. По мнению Н.А. Агеенко, «вещный мир в литературном тексте – это совокупность материальных объектов, несущих не только бытовую, но и художественную нагрузку, играющих роль в раскрытии сюжетных, символических и психологических уровней произведения» [2, с.14]. Сегодня вещь в художественном тексте рассматривается как полноправный участник сюжета, способный выстраивать отношения с героем, аккумулировать память, транслировать скрытые смыслы и даже конструировать идентичность персонажа. Изучение вещного мира позволяет увидеть, как через материальные маркеры писатели кодируют социальные сдвиги, психологические травмы и культурные коды своей эпохи. По сути, анализ литературной вещности – это ключ к пониманию того, как неодушевленное пространство текста формирует его смысловое поле.

В современной русской литературе вещный мир ярко представлен в творчестве Наринэ Абгарян. Почти каждый ее текст представлен насыщенным детальным описанием вещного мира, который способствует формированию как отдельного образа героя, так и национальной картины мира в целом. Это подмечают ученые и литературные критики. Например, Л. Улицкая отмечает, что через вещный мир раскрывается бытописание в произведениях писательницы: «...произведения Н.Абгарян отличаются бытописательным характером, но в каждом произведении есть определенная изюминка – это

запах каменистой земли, запах хлеба из печи, конец произведения дает чувство умиротворения и всеобъемлющей любви в миру» [5, с.2]. Об этой черте писательской стратегии – «извечном круговороте бытия» [3, с.3] пишут и другие исследователи – Е.О. Кузьминых и В.В. Вязовская, А.Н. Шпетер, которая подмечает, что именно «бытовые детали эпохи» [6, с.4], создают культурно-историческое полотно. Вместе с этим, О.Ф. Куликова [4, с.1], также подчеркивая бытописательность в произведениях Н. Абгарян, делает акцент на такой категории бытописания, как пейзаж, полагая, что пейзаж репрезентирует не только психологическое состояние героев произведений, но и отображает национальное своеобразие.

Особенно ярко вещный мир представлен в романе Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Это роман о жизни и смерти, мудрости и стойкости, памяти и культуре, но главным образом – это роман о смысле человеческой жизни, заключающемся в продолжении рода. В произведении нет четкой сюжетной линии, это роман обо всех жителях армянской деревни Маран, однако ведущим является образ Анатолии Севоянц, в котором воплощается авторская идея.

Значимым вещным элементом в романе являются фамильные ценности, ставшие лейтмотивом произведения. Семейные драгоценности, семейный альбом, служат символом сохранения памяти предков.

Первое упоминание о драгоценностях – сравнение Воске (матери Анатолии) с драгоценным камнем: «Воске в его объятиях светилась и переливалась, словно драгоценный камушек, она грела и наполняла смыслом все, что его окружало, отныне и присно она стала всем самым дорогим, что есть и будет в его жизни» [1, с.13]. Драгоценный камень в представлении героя – уникальный в своем роде предмет, как и его Воске – неповторимая, нежная, красивая, уменьшительно-ласкательное «камушек» передает всю глубину

чувств героя.

Соотношение камня и женской нежности трансформируется. Это сравнение появляется, когда русская невестка Настасья, наблюдая за армянскими родственниками своего мужа, сравнивает их с камнями, разумеется, в положительном ключе. Относительно к человеку сравнение с камнем подразумевает черствость, бессердечность, но в романе «С неба упали три яблока» иной смысл – камень употреблен в значении вечность: «Вы очень красивые, – отозвалась Настасья. – И... словно каменные. В Маране, по моему, все каменное. Дома. Деревья. Люди. И... – Она пощелкала пальцами, вспоминая слово. – Высечены, да. Высечены из камня» [1, с.33]. Фраза Настасьи характеризует маранцев как людей, находящихся в состоянии вечности, не поддающихся разрушительному влиянию времени. Действительно, если сопоставить временные рамки романа от рождения Тиграна и вплоть до его отъезда на север, то очевидно, что старики-маранцы и есть камни – долгожители, сохраняющие традиционный, размеренный уклад жизни, (рождение правнука пришлось уже на достаточно преклонный возраст Валинки и Ваню). Сравнение героев романа с камнями символизирует вечность, прочную основу, фундамент, нерушимость связи с природой. Неслучайно маранцы ни при каких обстоятельствах не желают переезжать в более обжитое цивилизованное место, являя тем не только духовную связь с домом, малой родиной, но и с самой природой, с родной землей. Настасья сравнивает с камнями не только людей, но и дома, деревья. Если дома в Маране в буквальном смысле каменные, то деревья каменные в переносном значении. Дома, построенные из камня, результат долгого, упорного труда героев, свидетельство их стойкости, крепости. Деревья каменные в силу своей нерушимости, деревья не вырубаются, так как они связаны с памятью о предках. Например, любимая старая яблоня бабо Монэ уже сто лет стоит на

своем месте: «Накануне солнцестояния вышедшая во двор Анатолия застала Патро под засохшей яблоней, которую Василий не спиливал по ее просьбе, – ведь это было любимое дерево бабо Манэ, так пусть стоит в память о ней» [1, с.44]. Каменными – вечными маранцев делает память, которую они бесконечно чтят, и каждый из них – драгоценный камень, ценный своей народной мудростью.

Фамильные драгоценности играют не только символическую, но и сюжетообразующую роль в произведении. Пример тому одна художественная деталь, с определенной целью появившаяся в начале романа и упомянутая в финале – фамильное серебряное кольцо с синим камнем, передающееся из поколения в поколение по женской линии старшим девочкам: «Это было бабушкино кольцо, которое по праву наследования должно было перейти старшей ее внучке, Татевик. Но досталось Воске» [1, с.4]. Его забирает цыганка Патрина, среди всех драгоценностей выбравшая именно его. Воске было жалко расставаться с фамильной ценностью: «Отдавать что-нибудь одно равносильно было отказу от памяти» [1, с.4], но она покорила, будто чувствовала, что цыганка хочет оградить ее от проклятия. Объяснение поступка цыганки дается в финале романа: собака Патро раскапывает лунку под яблоневым деревом, указывая Анатолии на находку (то самое фамильное кольцо). «Анатолия наклонилась, рассмотрела полуистлевший комок ткани, осторожно его развернула и обнаружила внутри потемневший от времени тяжелый серебряный перстень с синим большим камнем, названия которого она не знала» [1, с.44].

Возвращение кольца символично, имеет сразу несколько смыслов. Во-первых, отсылает к памяти: кольцо хранит в себе память о предках, не зря оно хранилось под яблоневым деревом бабушки Монэ, будто сама эта героиня охраняла его долгие годы. Во-вторых, связан с продолжением рода: родилась

дочь Анатолии и кольцо нашлось. Цыганка не только разорвала магическое действие кольца, но и, предчувствуя войну, которая уничтожила бы память, воплощенную в фамильных драгоценностях, закопала перстень под деревом, чтобы сохранить. Учитывая, что Н.Абгарян не пренебрегает техникой магического реализма, можно допустить факт перевоплощения цыганки в собаку, не зря собака обнаружила клад. На этот факт указывает созвучие имени цыганки и клички собаки: Патро и Патрина.

Значимой семейной драгоценностью в романе является камень Анатолии – единственная вещь, сохранившаяся в память о матери. Камень изображает девушку, сидящую под ивой: «...камень из натуральной раковины, нежно-розовая, в бежевый перелив, с искусно вырезанной юной девушкой, сидящей вполупорот на крохотной скамье под сенью ивы и выглядывающей кого-то вдали» [1, с.5]. Автор опускает обычный для ивы эпитет «плакучая», но и без него становится понятна цель – предвосхитить жизнь героини полную несчастий и слез. Камень стала настоящим оберегом героини: во время войны и большого голода, во время жестоких истязаний со стороны мужа камень опускалась на грудь Анатолии, словно согревала и поддерживала ее.

Семейные драгоценности как семейные реликвии в романе переходят не только от матери к дочери, но и от свекрови к невестке. Эта традиция хранит в себе большую мудрость армянского народа: через украшения передается не только благосклонное отношение свекрови, но и вхождение в семью, так как обладать семейными реликвиями достойны только члены семьи. Во время сватовства Василия и Магтахинэ, мать Василия отдает свое последнее золото невестке: «Мать, не спрашивая у него разрешения, собрала в узелок свои скудные золотые украшения – сережки, два кольца и браслет – и пришла домой к Петросу» [1, с.16]. Таким образом, драгоценности камни в романе являются скрытой антитезой: драгоценный камень, соотносимый с женщиной, ее

красотой и нежностью – обычный камень, соотносимый с армянским характером, мудростью, стойкостью и нерушимой духовной связью с предками и потомками. Семейная реликвия – важный элемент вещного мира, который играет символическую роль в тексте, отображая память народа о старшем поколении.

Список использованной литературы:

1. Абгарян Н. С неба упали три яблока. – М., 2015.
2. Агеенко Н.А. Вещный мир в структуре художественного пространства. – // Вестник Воронежского гос. ун-та, 2010.